

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyalar ministriginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

А.А.Туребеков., А.П.Нуралиев., А.А.Орынбаев., М.А.Генжебаев
*Нукусский филиал Самаркандского университета ветеринарной медицины,
скотоводства и биотехнологии*

Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос мотивации труда, ее важности, методов мотивации работников предприятия и путей повышения мотивации работ.

Ключевые слова: Мотивация, темперамент, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.

Эффективная деятельность предприятия и эффективное использование его ресурсов зависят от знаний, навыков, опыта, профессионализма, квалифицированности и компетентности работников, поэтому важную роль играет мотивация труда, необходимая для того, чтобы рабочие лучше работали, прилагали к своей деятельности больше усилий, а также выполняли ее более качественно и в установленные сроки. Конечный результат деятельности предприятия сильно зависит от того, насколько удовлетворены работники своей работой, есть ли у них заинтересованность работать более эффективно, поэтому именно мотивация должна способствовать хорошей работе и пробуждению интереса к достижению лучших результатов.

Осуществляя управление персоналом, руководители обязательно должны уделить внимание мотивации труда, которая играет едва ли не важнейшую роль в достижении поставленных целей предприятия, поэтому вопрос мотивации труда и путей ее повышения требует исследования.

Более подробное исследование требует вопроса выбора методов мотивации работников, ведь каждый человек имеет свой темперамент, свои интересы и приоритеты в жизни, поэтому выбор методов мотивации зависит от этих факторов. Также необходимо обратить внимание на некоторые ошибки, которые допускают руководители, выбирая тактики мотивации и методы, демотивирующие работников. Успех любого предприятия зависит от коллективного труда сотрудников, перед которыми стоит конкретная цель, для достижения которой необходима мотивация. Руководитель обязан мотивировать работников, оказывать им поддержку в выполнении трудных задач, ведь это одно из важнейших качеств настоящего лидера.

Мотивация труда - это побуждение к выполнению работы и решению поставленных задач для достижения собственных целей и целей предприятия [1].

Успешность предприятия, кроме знаний и навыков работников, зависит от их желания работать, поэтому руководители используют разные методы мотивации.

Каждый человек имеет свою собственную мотивацию, которая вызвана желанием выполнять определенные действия для получения необходимых вещей, а руководители должны понять, принятие каких мер нужно для усиления желания работать.

Мотивация может быть положительной и отрицательной. Положительная мотивация предполагает такие поощрения, которые вызывают у работников хорошее настроение и положительные эмоции. Такими поощрениями могут быть бонусы, прибавки к окладам, бесплатное обучение и посещение курсов. Негативная мотивация предусматривает наказание в виде лишения премий и перевода на более низкую должность [2].

Положительная мотивация более эффективна, чем отрицательная, поскольку она придает веру в собственные силы, а негативная мотивация вызывает чувство подавленности и ненужности, заставляет работников увольняться. Также мотивация может быть внутренней и внешней. Внутренняя мотивация - это стремление работника осуществлять определенную деятельность, чтобы удовлетворить свои потребности, достичь своих целей, получить новые знания и опыт. Это внутреннее побуждение, ведь когда человек испытывает заинтересованность в работе, которую он выполняет, стремится совершенствоваться, то он внутренне мотивирован. Имея внутреннюю мотивацию, работники выполняют задачи более тщательным и ответственным образом, поскольку у них есть собственное желание упорно работать. Внешняя мотивация предполагает использование различных методов руководства, таких как повышение заработной платы, перевод на более высокую должность, улучшение условий труда. Однако если работник некачественно и несвоевременно выполняет свою работу, то внешняя мотивация может носить негативный характер в виде наказания.

Есть материальная и нематериальная мотивация труда. Материальная мотивация подразумевает выплату заработной платы и премий, доплаты за стаж работы. Нематериальная мотивация предполагает благодарность работникам за проделанную работу, грамоты, создание комфортных условий труда, проведение различных тренингов, гибкий график работы, дополнительные дни отдыха, предоставление путевок на отдых.

У каждого сотрудника есть собственные потребности и интересы, поэтому подобрать единый для всех метод мотивации невозможно, ведь одному человеку хватает премии, а для другого человека важна возможность обучения, повышения квалификации, продвижения по карьерной лестнице и похвала. Следовательно, чтобы лучше мотивировать сотрудников, необходимо интересоваться их предпочтениями и жизнью в целом, не быть безразличным к их мнению, поскольку многие работники могут поделиться

новыми идеями, а если руководитель поддержит их, то они почувствуют себя нужными, что повысит мотивацию работать лучше и даст уверенность в собственных силах. В зависимости от темперамента на разных людей действуют разные методы мотивации. Рассмотрим, как лучше мотивировать холерика, сангвиника, флегматика и меланхолика.

Холерик является активным и энергичным человеком, легко находящим общий язык с другими. Он лидер, стремится быть в центре внимания, быстро воспринимает новую информацию. Лучшей мотивацией для него есть похвала в присутствии других сотрудников и самостоятельность в исполнении поставленных задач.

Сангвиник также активный и жизнерадостный человек, который любит общаться с другими людьми. Он оптимист, легко воспринимает изменения и приспосабливается к новому, быстро усваивает информацию, имеет ораторские способности. Для него мотивацией является возможность роста и размер заработной платы. Флегматик является спокойным и уравновешенным человеком. Он не очень хорошо приспосабливается к новому и долго усваивает новую информацию, неконфликтно, терпеливо, любую работу будет выполнять тщательно. Мотивацией для него комфортные условия труда и уважение со стороны руководителя и сотрудников.

Меланхолик является чувствительным и сдержанным человеком. Он быстро утомляется и нуждается в отдыхе, тяжело воспринимает изменения и тяжело переживает обиды, плохо воспринимает стрессовые ситуации, но в привычной для себя обстановке чувствует себя спокойно. Для него мотивацией является стабильная работа, благоприятная атмосфера поддержка со стороны руководителя и коллег.

Следовательно, для каждого человека в зависимости от его темперамента нужна своя мотивация для продуктивной работы, поэтому если руководители будут использовать не один метод мотивации, а как можно больше, то это позволит работникам получить то, что для них самое важное.

Выводы. Мотивация труда имеет большое значение, поскольку с ее помощью руководители могут повысить эффективность труда как отдельного сотрудника, так и всего коллектива, удержать своих работников и предотвратить их увольнение.

Мотивируя трудовой коллектив, руководитель показывает, что работа каждого важна и ценна, она осуществлена не зря, а это побуждает рабочих прилагать еще больше усилий и улучшать качество своей работы.

Список литературы

1. Балашова Н.В. Управление персоналом организации. учеб. пособие. Электронный ресурс. - Иркутск, - 2016.
2. Озерникова Т.Г. Оплата труда персонала: учеб.пособие-Иркутск2015